

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (SUBJUNTIVO) В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПЕРЕВОДА

Бахрамова Диловархон Газанфаровна
Ассистент-преподаватель кафедры испанского и итальянского языков
Самаркандский государственный институт иностранных языков
, dilovar.baхрамова@mail.ru
Агамирзаева Севинч Наврузовна
Студентка факультета испанской филологии
Самаркандский государственный институт иностранных языков,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645980>

Аннотация. В настоящей статье предпринимается попытка комплексного семантико-синтаксического и переводоведческого анализа функционирования испанского сослагательного наклонения (*subjuntivo*) в структуре сложноподчиненных предложений с последующим сопоставлением механизмов его перевода на русский и узбекский языки. Исследование показывает, что если при переводе на русский язык эквивалентность достигается путем лексико-синтаксических замен с использованием аналитической формы сослагательного наклонения или изъявительного наклонения, то в узбекском языке преобладает тенденция к компрессии сложного предложения в простое за счет использования богатой системы нефинитных форм глагола (причастий, деепричастий, имен действия), принимающих аффиксы принадлежности и падежа.

Ключевые слова: сослагательное наклонение, сложноподчиненное предложение, грамматическая трансформация, межъязыковая асимметрия, теория перевода, контрастивная лингвистика.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ispan tilidagi shart-istak maylining (*subjuntivo*) ergash gapli qo‘shma gaplar tarkibida qo‘llanilishini keng qamrovli semantik, sintaktik va tarjimaviy tahlil qilish, shuningdek, uni rus va o‘zbek tillariga tarjima qilish mexanizmlarini qiyoslash amalga oshirilgan. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, rus tiliga tarjima qilishda shart-istak yoki aniqlik (*indikativ*) maylining analitik shaklidan foydalangan holda leksik va sintaktik almashtirishlar (*substitutsiyalar*) orqali ekvivalentlikka erishilsa, o‘zbek tilida egalik va kelishik affikslarini qabul qiluvchi nofinit fe‘l shakllari (*sifatdosh, ravishdosh, harakat nomi*) ning boy tizimi yordamida qo‘shma gapni sodda gapga ixchamlash (*kompressiya qilish*) moyilligi ustunlik qiladi.

Kalit so‘zlar: shart-istak mayli, ergash gapli qo‘shma gap, grammatik transformatsiya, tillararo asimetriya, tarjima nazariyasi, kontrastiv tilshunoslik.

Abstract. This article attempts a comprehensive semantic, syntactic, and translation analysis of the functioning of the Spanish subjunctive mood (*subjuntivo*) in the structure of complex sentences, followed by a comparison of the mechanisms of its translation into Russian and Uzbek. The study shows that while translation into Russian achieves equivalence through lexical and syntactic substitutions using the analytical form of the subjunctive or the indicative mood, the Uzbek language exhibits a predominant tendency to compress a complex sentence into a simple one through a rich system of non-finite verb forms (*participles, gerunds, verbal nouns*) that take possessive and case affixes.

Keywords: subjunctive mood, complex sentence, grammatical transformation, interlingual asymmetry, translation theory, contrastive linguistics

В современной лингвистике изучение грамматических категорий в сопоставительном аспекте требует учета типологических характеристик контактирующих языков. Испанское сослагательное наклонение (*subjuntivo*), вызывает значительные трудности при переводе. В испанистике природа субхунтива описывается через бинарные оппозиции (реальность/нереальность, объективность/субъективность) и трактуется как маркер неутверждения (*non-assertion*) [10, 15]. П. Ланн также выделяет его «оценочную функцию» [13], а П. Кемпчински — правило разносубъектности (*disjoint reference effect*) глаголов волеизъявления [12].

Употребление *subjuntivo* в сложных предложениях жестко регламентировано типом придаточного [3, 11, 14]. В изъяснительных придаточных оно детерминировано семантикой глагола главной части (*Me alegro de que hayas venido*). В определительных придаточных субхунтив сигнализирует о неизвестности антецедента (*Busco una secretaria que hable ruso*). В обстоятельственных придаточных выбор наклонения зависит от союза и темпоральности (например, союз *para que* всегда требует субхунтива) [2]. Перевод конструкций с испанским субхунтивом на русский язык требует функциональных замен из-за асимметрии систем наклонений [4]. Русский язык располагает лишь аналитической формой сослагательного наклонения без категории времени, тогда как испанский имеет четыре активно используемые временные формы.

При переводе изъяснительных придаточных с глаголами волеизъявления в русском языке регулярно используется союз «чтобы» и сослагательное наклонение: *El profesor exige que lean...* → «Преподаватель требует, чтобы прочитали...». Однако при глаголах эмоций и сомнения русский язык предпочитает индикатив, так как субъективная модальность уже выражена лексически. Фраза *Dudo que él pueda hacerlo* переводится как «Сомневаюсь, что он сможет это сделать» (*presente de subjuntivo* трансформируется в будущее время индикатива). Аналогично передаются оценки: *Es una lástima que no hayas visto la película* → «Жаль, что ты не посмотрел фильм».

В определительных придаточных испанский субхунтив часто передается частицей «бы» («Нет никого, кто знал бы правду»). В придаточных времени испанское правило употребления субхунтива для будущего действия нейтрализуется русским индикативом: *Llárame cuando llegues* → «Позвони мне, когда приедешь» [7]. Таким образом, при переводе на русский язык происходит частичная десемантизация субхунтива: его модальные значения перераспределяются между лексикой и временами индикатива. Наибольшие структурные перестройки возникают при переводе на узбекский язык, обладающий агглютинативным строем. Синтаксическая связь в индоевропейских и тюркских языках базируется на разных моделях [8, 9]. В отличие от испанского, где подчинение оформляется союзами и финитными глаголами, в узбекском языке функцию придаточных выполняют нефинитные формы: причастия (*sifatdosh*), деепричастия (*ravishdosh*) и имена действия (*harakat nomi*) с аффиксами принадлежности и падежа [5].

Испанская бипропозициональная структура неизбежно компрессивается (стягивается) в монопропозициональную. Например: *Quiero que tú me escuches atentamente* → *Sening meni diqqat bilan eshitishingni xohlayman*. Зависимая клауза заменяется именем действия *eshitish* («слушание») с аффиксом принадлежности 2-го л. ед. ч. *-ing* и аффиксом винительного падежа *-ni*. Логическое подлежащее оформляется родительным падежом (*sening*). Испанская категория субхунтива здесь полностью растворяется в семантике главного глагола [1]. Определительные придаточные с гипотетическим антецедентом передаются

развернутыми причастными оборотами:
Necesito un coche que consume poca gasolina → *Menga kam benzin sarflaydigan mashina kerak*. Форма причастия будущего-настоящего времени на *-adigan* (*sarflaydigan*) компенсирует семантику испанского *subjuntivo*, выражая потенциальное действие [6].

Адекватный перевод испанского сослагательного наклонения на типологически отдаленные языки напрямую зависит от степени флективности/агглютинативности языка перевода. Если в русском языке используются лексико-синтаксические замены с сохранением сложноподчиненной структуры, то перевод на узбекский язык характеризуется кардинальной синтаксической компрессией: отказом от придаточных в пользу простых предложений с развернутыми оборотами. Модальные значения, грамматикализованные в испанском *субхунтиве*, в узбекском языке выражаются морфолого-синтаксическим комплексом нефинитных форм глагола.

Список использованной литературы

1. Аскарлова М. А., Гулямов А. Г. Современный узбекский язык. Синтаксис. – Ташкент, 1987.
2. Васильева-Шведе О. К., Степанов Г. В. Теоретическая грамматика испанского языка. – М., 1990.
3. Виноградов В. С. Грамматика испанского языка: Практический курс. – М., 1998.
4. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М., 1990.
5. Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – М.-Л., 1960.
6. Турсунов У., Мухтаров Ж., Рахматуллаев Ш. Современный узбекский литературный язык. – Ташкент, 1992.
7. Фирсова Н. М. Грамматическая стилистика современного испанского языка. – М., 2005.
8. Хашимов Г. М. Типология сложного предложения в разносистемных языках: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Ташкент, 2002.
9. Юсупов У. К. Теоретические основы сопоставительной лингвистики. – Ташкент, 2007.
10. Alarcos Llorach E. Gramática de la lengua española. – Madrid, 1994.
11. Borrego J., Asencio J. G., Prieto E. El subjuntivo: valores y usos. – Madrid, 1986.
12. Kempchinsky P. What can the subjunctive disjoint reference effect tell us about the subjunctive? // *Lingua*. – 2009. – Vol. 119(12). – P. 1788–1810.
13. Lunn P. V. The evaluative function of the Spanish subjunctive // *Modality in Grammar and Discourse*. – Amsterdam, 1995. – P. 429–450.
14. Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española: Sintaxis II. – Madrid, 2009.
15. Terrell T. D., Hooper J. B. A semantically based analysis of mood in Spanish // *Hispania*. – 1974. – Vol. 57(3). – P. 484–494.